

МОНІТОРИНГ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПЕРЕВІРКИ НАБУТИХ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ З ХІМІЇ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ**Голіяд Р.О.***магістрант,**Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка***Стрижак С.В.***Науковий керівний**к.пед.н., доцент кафедри хімії та методики викладання хімії**Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка***MONITORING AND SOFTWARE FOR AUTOMATED ASSESSMENT OF KNOWLEDGE ACQUISITION IN CHEMISTRY EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS****Holiad R.,***Master's degree student,**Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University***Stryzhak S.***Academic Supervisor**Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Chemistry and Methods of Teaching Chemistry,**Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University***Анотація**

Стаття розглядає вплив розвитку інформаційних технологій на освітній процес і роль автоматизованих систем в оцінюванні знань, умінь та навичок здобувачів. Зазначається, що використання програмного забезпечення для автоматизації процесу перевірки знань покликано покращити ефективність, точність та економію часу для педагогів. Стаття висвітлює важливість інформаційної компетентності вчителя для якісного моніторингу та обробки даних результатів тестування з хімії. Автори визначають переваги автоматизованих систем, зокрема програми Plickers, яка дозволяє вчителям створювати тести та автоматично перевіряти відповіді, забезпечуючи простоту використання в будь-яких умовах. Програмне забезпечення Plickers для здобувачів освіти є зручним і ефективним у використанні, підвищує якість знань з програмного матеріалу.

Abstract

The article examines the impact of information technology development on the educational process and the role of automated systems in assessing the knowledge, skills, and abilities of learners. It is noted that the use of software for automating the knowledge assessment process aims to improve efficiency, accuracy, and time savings for educators. The article highlights the importance of the teacher's information competency for quality monitoring and processing of chemistry test results. The authors identify the advantages of automated systems, particularly the Plickers program, which enables teachers to create tests and automatically assess answers, providing simplicity of use in any conditions. Plickers software for education seekers is convenient and efficient, enhancing the quality of knowledge acquisition from the educational material.

Ключові слова: моніторинг, програмне забезпечення, Plickers, хімія, перевірка знань, тестовий контроль, навчальні досягнення.

Keywords: monitoring, software, Plickers, chemistry, knowledge assessment, test control, educational achievements.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій значно впливає на різні сфери людської діяльності, включаючи й освіту. Використання й впровадження нових сучасних технологій педагогічними працівниками є невід'ємною частиною освітнього процесу. Однією з найважливіших складових процесу навчання є оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів освіти задля якісної підготовки фахівців і формування їх професійних компетентностей. Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти допомагає викладачеві визначити рівень засвоєння матеріалу, а здобувачам - орієнтуватися в своєму навчанні [3]. Однак, процес перевірки знань може бути довготривалим та нудним для педагогів, що

призводить до зменшення ефективності і якості перевірки результатів навчання. Використання програмного забезпечення для автоматизації процесу перевірки знань, умінь та навичок має на меті покращити ефективність і точність оцінювання, а також зберегти час для вчителів на інші важливі завдання освітнього процесу.

Для здійснення якісного моніторингу та обробки зібраних даних потрібен учитель, який володіє не тільки педагогічною майстерністю, а й відповідною компетентністю для здійснення педагогічного моніторингу, зокрема, інформаційною [1].

Інформаційна компетенція передбачає вільне володіння цифровими технологіями, уміння їх застосовувати у професійній діяльності для обробки

отриманих результатів навчальних досягнень здобувачів. Вона включає навички самостійного збору, збереження, аналізу і синтезу отриманої інформації, а також її опрацювання задля якісної успішності здобувачів з певного навчального предмета.

Автоматизовані системи перевірки знань і вмінь здобувачів швидко та об'єктивно оцінюють результати виконаних завдань, зменшуючи час, який витрачався вчителем на рутинну перевірку традиційним способом. У цей час вчитель сконцентрує свою увагу на аналізі результатів здобувачів, подальшому вдосконаленні освітнього процесу, самопізнанні, саморозвитку, самоактуалізації тощо. Автоматизована система забезпечує більш точні результати, оцінюючи різні аспекти відповідей здобувачів, такі як правильність, логічність і творчий підхід [4].

У сучасному освітньому процесі, де інноваційні технології набувають все більшого значення, автоматизована оцінка знань здобувачів освіти є ключовою складовою. За допомогою цифрових за-

собів в освітньому процесі вчителі мають можливість створювати тести, вправи, завдання для самостійних й контрольних робіт, які виконуються здобувачами на комп'ютерах, планшетах або смартфонах. Однією з найпопулярніших програм для автоматизованої перевірки знань, вмінь та навичок здобувачів освіти є Plickers [2, 5]. Це безкоштовна програма, яка дозволяє вчителям створювати власні тестові завдання для здобувачів освіти, використовувати існуючі тести, а також автоматично перевіряти їх відповіді. Одним з головних переваг Plickers є його простота у використанні, яка не вимагає від учнів наявності планшетів, комп'ютерів або смартфонів для відповіді на поставлені завдання, що робить її дуже зручною для використання в будь-яких умовах. Для виконання тестів здобувачам потрібні спеціальні картки (рис. 1.) з QR-кодами, які вони тримають під певним кутом перед камерою вчителя. У режимі реального часу, вчитель відслідковує результати відповідей здобувачів і отримує детальну статистику про знання й уміння кожного здобувача у зручний для себе час.

Рис.1. Картки

Plickers дозволяє вчителю використовувати велику кількість типів запитань, вправи, завдання, ведення журналу відвідувань здобувачами занять та інші моніторингові функції [2].

Програма Plickers має багато переваг для вчителя хімії, де передбачена велика кількість теоретичних знань про метали, неметали, кислоти, основи, розчини, хімічні реакції, досліди тощо. Програма надає можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас із багатьох тем і розділів освітньої програми; об'єктивно оцінити рівень за-

своєння навчального матеріалу здобувачами; стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки результатів; охопити тестуванням велику кількість здобувачів.

Відповідаючи на запитання тестів учні використовують звичайні картки з QR-кодами (рис. 2.), повертаючи її у певному напрямку (A, B, C, D), відповідно до правильного варіанту відповіді, а вчитель відскановує коди за допомогою мобільного телефону або планшета й отримує результат одночасно всієї групи.

Рис. 2 Відповідь учнів картками

Це дозволяє вчителю швидко та ефективно перевірити знання хімічних елементів, розв'язання рівнянь реакцій, результатів лабораторних робіт і практичних завдань, тощо.

Великі можливості надає програма для створення власних тестів, вправ та завдань диференційованих за рівнем складності й індивідуальними можливостями (рис.3-5).

Plickers забезпечує більш ефективне й продуктивне індивідуальне навчання. При використанні програмного забезпечення Plickers, учителі мають можливість налаштувати програму таким чином, щоб вона дозволяла збирати дані про знання здобувачів на різних етапах уроку.

A screenshot of a Plickers test question. The question is in Ukrainian and asks for the name of a substance formed in a reaction shown in a diagram. The diagram shows a test tube containing ethyl alcohol (C₂H₅OH) and sulfuric acid (H₂SO₄) being heated over a Bunsen burner. The gas produced is collected in a test tube inverted in a trough of water. The options are: A) Бутан, B) Етин, C) Етен, D) Бутен. Option C is selected. The interface includes a 'Shuffle Choices' button and a 'Saved Just Now' notification.

Рис. 3. Тестове завдання (добування етену).

Просторовими ізомерами бутену є:

1. $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$

2. $\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} \\ & \backslash / \\ & \text{C}=\text{C} \\ / & \backslash \\ \text{CH}_3 & \text{CH}_3 \end{array}$

3. $\begin{array}{c} & \text{CH}_3 \\ & | \\ \text{CH}_2 & -\text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$

4. $\begin{array}{c} \text{H} & \text{CH}_3 \\ & \backslash / \\ & \text{C}=\text{C} \\ / & \backslash \\ \text{CH}_3 & \text{H} \end{array}$

A 1, 2
B 2, 3
C 2, 4
D 3, 4

Shuffle Choices

Saved Just Now

Рис. 4. Тестове завдання (просторова ізомерія).

Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

A 1b; 2e; 3c; 4a
B 1d; 2c; 3b; 4e
C 1e; 2d; 3b; 4c
D 1c; 2a; 3e; 4b

1. $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{SO}_2$; a) $\text{BaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$;
2. $\text{BaO} + \text{SO}_2$; b) $\text{BaSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$;
3. $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{SO}_3$; c) $\text{BaSO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$;
4. $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_3$; d) BaSO_3 ;
e) $\text{BaSO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

Shuffle Choices

Saved Just Now

Рис. 5. Тестове завдання на відповідність

Наприклад, під час підсумкового тестування можна використовувати функцію «Одразу», яка дозволяє відображати результати тестування в режимі реального часу на екрані комп'ютера або на екрані іншого пристрою. Наприклад, перевірка теоретичних знань з теми «Електролітична дисоціація», яка проходила в групі КК-17-22 відображена на рис.6.

Найнижчий відсоток правильних відповідей отримали два здобувачі Бондаренко і Семенова, а найвищий відсоток отримав тільки один здобувач Петров, це максимальний результат. Також програма показує результат присутності здобувача на занятті, або відсутність його відповіді на поставлені запитання.

Рис.6. Результати навчальних досягнень здобувачів з теми «Електролітична дисоціація»

Plickers також надає можливість створювати групи учнів для проведення дослідів, що дозволяє збирати дані про знання окремо для кожної групи класу з різних тем хімії і загальні результати з різних тем і розділів (рис. 7). Наприклад, на рис. 7 зображені результати чотирьох тем: «Хімічний зв'язок», «Окисно-відновні реакції», «Хімічна рівновага» і «Розчини».

Вагома допомога для вчителів, які працюють з двома і більше класами та групами здобувачів, і бажають збирати дані про знання окремо для кожної групи. Вчителі миттєво реагують на прогалини у знаннях здобувачів, визначають поняття, які потребують додаткової уваги та пояснення, а також перелік здобувачів, які потребують додаткової допомоги.

Рис.7. Результати тестування з різних тем

Присутня в програмі Plickers функція підтримки мовних налаштувань (більше 40 мов), що дозволяє вчителям і здобувачам використовувати програму державною мовою. Підказки для вчителя мають на меті створювати та додавати до кожного запитання підказки, які допоможуть здобувачам зрозуміти, як правильно відповісти на питання. Це

особливо корисно для здобувачів з обмеженою можливістю або для тих, які навчаються іноземною мовою.

Незважаючи на багато переваг програмного забезпечення Plickers має деякі недоліки, які варто враховувати перед використанням програми на уроках хімії. Одним з головних недоліків є обмежена можливість використання великої кількості тестів. Максимальна кількість запитань обмежена

63-ма, проте даний обсяг запитань перебиває більшість потреб освітнього процесу і даним недоліком можна знехтувати.

Висновки. Plickers є відмінним вибором для вчителів, які шукають ефективні способи автоматизованої перевірки знань здобувачів на уроках хімії та моніторингом освітньої діяльності здобувачів освіти, взагалі. Важливу роль у формуванні інформаційної компетентності вчителя хімії відіграють його особистісні якості: організованість, відповідальність, самостійність, самоконтроль, планування, потреба у реалізації свого внутрішнього потенціалу, надійність, гуманність, вихованість, культура спілкування [1]. Програмне забезпечення Plickers для здобувачів освіти є зручним і ефективним у використанні, підвищує якість знань з програмного матеріалу і бажання отримати миттєвий результат своїх відповідей.

Список літератури

1. Голяд І.С., Динько В.А., Тропіна М.А. (2022). Особливості моніторингу навчальних досягнень учнів з трудового навчання та технології у закладах загальної середньої освіти // Молодь і ринок

/ щомісячний науково-педагогічний журнал. – Дрогобич. – № 5 (203) травень 2022. – С.81-86.

2. Корнієнко, С. Використання Plickers для проведення тестів у школі / С. Корнієнко, О. Коваленко // Технології навчання і розвитку дітей у дослідженнях, досвіді, практиці: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 14. – С. 117-123.

3. Морзе Н., Вембер В., Гладун М. Використання цифрових технологій для формування оцінювання. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету=Open educational e-environment of modern university : електрон. наук. журн. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2019. Спецвип. С. 202–214. URL:

https://www.researchgate.net/profile/Viktorii_Vember

4. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. URL: <http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/12/05/konczepczya.pdf>

5. Plickers. (2021). Plickers. Retrieved from <https://www.plickers.com/>